

Paulo Freire: o papel da educação popular na formação crítica do sujeito

Paulo Freire: the role of popular education in the critical formation of the subject

Paulo Freire: el papel de la educación popular en la formación crítica del sujeto

DOI: 10.54033/cadpedv22n9-447

Originals received: 6/27/2025

Acceptance for publication: 7/22/2025

Lidiane Soares Ferreira

Mestra em Educação em Ciências e Matemática
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
Endereço: Jequié, Bahia, Brasil
E-mail: lidianesoares.prof@gmail.com

Guilherme Gomes da Silva

Mestre em Novas Tecnologias na Educação
Instituição: Centro Universitário Carioca (UNICARIOCA)
Endereço: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
E-mail: guilherme.paratex@gmail.com

Jefferson Fellipe Jahnke

Doutor em Educação
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)
Endereço: Curitiba, Paraná, Brasil.
E-mail: jefefellipe6@yahoo.com.br

Marcela Regina Mafra

Mestra em Educação
Instituição: Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Endereço: Londrina, Paraná, Brasil
E-mail: mrm_mafra@yahoo.com.br

Marta Regina Furlan

Pós-Doutora em Educação
Instituição: Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
Endereço: Londrina, Paraná, Brasil
E-mail: mfurlan@uel.br

Ronald Pires Rocha

Mestrando em Ciência Política
Instituição: Universidade Federal do Piauí (UFPI)
Endereço: Teresina, Piauí, Brasil
E-mail: ronaldpiresr@gmail.com

José Antonio da Silva

Doutor em Educação
Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)
Endereço: Assunção, Paraguai
E-mail: janthonous@uol.com.br

Erika Alice Lopes Vieira Pimenta

Mestra em Educação e Sociedade
Instituição: Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)
Endereço: Barbacena, Minas Gerais, Brasil
E-mail: erika.alice@yahoo.com.br

Lucimar Venâncio Amaral

Doutora em Engenharia Mecânica
Instituição: Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG)
Endereço: Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
E-mail: lucimar.amaral@ifmg.edu.br

Liliane da Hora Montenegro

Especialista em Metodologia do Ensino Superior
Instituição: Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Endereço: Salvador, Bahia, Brasil
E-mail: liliane269@hotmail.com

Silvana Lima Vieira

Doutora em Enfermagem
Instituição: Universidade do Estado da Bahia (UNEB)
Endereço: Salvador, Bahia, Brasil
E-mail: silvana.limavieira@gmail.com

Christiane de Lima Silveira Tomazini

Mestra em Ensino de Humanidades
Instituição: Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
Endereço: Vitória, Espírito Santo, Brasil
E-mail: christomazini@gmail.com

Sandy Dias Nogueira

Especialista em Coordenação Pedagógica
Instituição: Faculdade Única de Ipatinga
Endereço: Ipatinga, Minas Gerais, Brasil
E-mail: diassandy561@gmail.com

Lúcia Helena de Paula Modesto Favacho

Mestranda em Língua Portuguesa
Instituição: Universidad Del Sol (UNADES)
Endereço: Ciudad del Este, Paraguai
E-mail: luciahelenamodesto@gmail.com

Vicente José Barreto Guimarães

Doutor em Serviço Social
Instituição: Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL)
Endereço: Arapiraca, Alagoas, Brasil
E-mail: vicente.guimaraes@uneal.edu.br

Ketellen Messias Alvim

Mestra em Educação
Instituição: Universidade Federal de Lavras (UFLA)
Endereço: Lavras, Minas Gerais, Brasil
E-mail: k.alvim19@hotmail.com

Wanda Barbosa dos Santos

Mestra em Filosofia
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Endereço: Montes Claros, Minas Gerais, Brasil
E-mail: wanda_barbosa@hotmail.com

João Paulo da Silva Andrade

Mestre em Ciências Humanas
Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)
Endereço: Montes Claros, Minas Gerais, Brasil
E-mail: jpsandrade06@hotmail.com

RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o papel da educação popular na formação crítica do sujeito a partir dos fundamentos teóricos de Paulo Freire. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas especializadas, enfocando as obras de Freire e estudos contemporâneos sobre educação popular e formação crítica. Os resultados evidenciam que a educação popular, ao valorizar o diálogo, a problematização da realidade e o saber dos educandos, promove a conscientização política e social, estimulando o protagonismo, a autonomia e o engajamento dos sujeitos na transformação social. Apesar dos desafios institucionais e estruturais para sua implementação, a educação popular constitui uma importante alternativa pedagógica para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. A conclusão ressalta a relevância da pedagogia freireana como instrumento de emancipação e fortalecimento da cidadania.

Palavras-chave: Educação. Paulo Freire. Educação Popular.

ABSTRACT

This research aimed to analyze the role of popular education in the critical formation of the subject based on the theoretical foundations of Paulo Freire. To this end, a bibliographic review was conducted in specialized scientific databases, focusing on Freire's works and contemporary studies on popular education and critical formation. The results show that popular education, by valuing dialogue, the problematization of reality, and the knowledge of students, promotes political and social awareness, stimulating protagonism, autonomy, and the engagement of individuals in social transformation. Despite the institutional and structural challenges to its implementation, popular education is an important pedagogical alternative for building a more just and democratic society. The conclusion highlights the relevance of Freirean pedagogy as an instrument for emancipation and strengthening citizenship.

Keywords: Education. Paulo Freire. Popular Education.

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue analizar el papel de la educación popular en la formación crítica del sujeto a partir de los fundamentos teóricos de Paulo Freire. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos científicas especializadas, centrándose en las obras de Freire y en estudios contemporáneos sobre educación popular y formación crítica. Los resultados evidencian que la educación popular, al valorar el diálogo, la problematización de la realidad y el saber de los educandos, promueve la concienciación política y social, estimulando el protagonismo, la autonomía y el compromiso de los sujetos en la transformación social. A pesar de los retos institucionales y estructurales para su implementación, la educación popular constituye una importante alternativa pedagógica para la construcción de una sociedad más justa y democrática. La conclusión destaca la relevancia de la pedagogía freireana como instrumento de emancipación y fortalecimiento de la ciudadanía.

Palabras clave: Educación. Paulo Freire. Educación Popular.

1 INTRODUÇÃO

A educação popular, conforme idealizada por Paulo Freire, emerge como uma proposta pedagógica que transcende a mera transmissão de conteúdos, colocando o sujeito educando como protagonista ativo de seu processo de aprendizagem. Essa perspectiva busca não apenas o acesso ao conhecimento, mas a construção de uma consciência crítica capaz de transformar a realidade social. Freire entende que a educação deve ser um espaço de libertação, onde o diálogo e a problematização da experiência vivida possibilitam a formação de

sujeitos conscientes de seu contexto histórico e social (Galiza; Mercês; Bentes, 2022).

No contexto das desigualdades estruturais e da opressão que marcam a sociedade brasileira e mundial, a educação popular assume um papel fundamental para a emancipação dos grupos marginalizados. Essa modalidade de educação se contrapõe aos modelos tradicionais, que muitas vezes reproduzem a lógica do "banco", na qual o aluno é um mero receptor passivo do saber. A educação popular freireana, ao contrário, instaura uma relação dialógica que valoriza o saber do educando e o envolve em um processo contínuo de reflexão e ação (Brandão, 2010).

Paulo Freire desenvolveu sua concepção pedagógica em um momento histórico marcado por regimes autoritários, exclusão social e analfabetismo. Sua experiência em alfabetização de adultos no Recife e posteriormente em outros países evidenciou a potência da educação enquanto instrumento de transformação social. Assim, sua obra reforça que a formação crítica do sujeito não pode prescindir da dimensão política da educação, na qual se reconhece a importância de superar as estruturas opressoras por meio do conhecimento e da organização coletiva (Freire, 1981; Freire, 1987; Freire, 1991).

A educação popular, portanto, é inseparável da luta por justiça social e pela construção de uma sociedade democrática. Nesse sentido, a formação crítica do sujeito implica no desenvolvimento da consciência histórica e política, para que este possa intervir no mundo e não apenas se adaptar a ele. Esse processo educativo exige a problematização da realidade concreta, o que possibilita que os sujeitos percebam as contradições sociais e se tornem agentes transformadores (Brandão, 2010; Silva *et al.*, 2021).

Além disso, a pedagogia freireana enfatiza a importância do diálogo como método e prática educacional. O diálogo permite a construção coletiva do saber, reconhecendo a pluralidade de experiências e saberes presentes no grupo social. Essa metodologia valoriza o conhecimento popular e culturalmente situado, rompendo com a visão eurocêntrica e hegemônica do conhecimento que muitas vezes desconsidera as realidades dos sujeitos oprimidos (Stocovich; Sousa, 2017; Freire, 1993).

O objetivo desta pesquisa foi analisar o papel da educação popular na formação crítica do sujeito, a partir dos fundamentos teóricos de Paulo Freire, buscando compreender como essa abordagem contribui para a emancipação social e política dos educandos. Pretende-se também evidenciar as práticas pedagógicas que promovem a conscientização e o engajamento político dentro desse modelo educacional.

Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas especializadas em educação, ciências sociais e filosofia, com foco nas obras de Paulo Freire e estudos contemporâneos sobre educação popular e formação crítica. Foram selecionados artigos, livros e teses que discutem a aplicação e os resultados das metodologias freireanas em diferentes contextos.

A relevância desta pesquisa reside no fato de que, em tempos atuais, com o aumento das desigualdades e das crises políticas e sociais, a educação popular e a formação crítica do sujeito são elementos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e participativa. Compreender os fundamentos e as práticas da pedagogia freireana possibilita contribuir para o desenvolvimento de políticas e práticas educativas que promovam a emancipação e o exercício pleno da cidadania.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA EDUCAÇÃO POPULAR EM PAULO FREIRE

Paulo Freire concebe a educação popular como um instrumento fundamental para a construção da autonomia e da consciência crítica dos sujeitos. Seu pensamento pedagógico está embasado na ideia de que a educação deve ser um processo dialógico, em que educador e educando aprendem juntos por meio da problematização da realidade. A educação, nesse sentido, não é neutra; ela está sempre a serviço de uma determinada ideologia ou projeto de sociedade. Portanto, a educação popular tem como propósito

principal a emancipação dos oprimidos e a superação das desigualdades sociais (Brandão, 2010).

Freire critica o modelo tradicional de ensino, chamado por ele de “educação bancária”, que trata o aluno como mero recipiente passivo de informações. Segundo ele, esse modelo desconsidera a experiência do sujeito e o impede de desenvolver uma consciência crítica sobre sua própria realidade. Em contrapartida, a educação popular valoriza o saber do educando, reconhecendo-o como sujeito de sua história e de seu conhecimento, o que favorece sua participação ativa no processo de aprendizagem (Brandão, 2010).

O conceito de conscientização (ou “conscientização”) é central para a pedagogia freireana. Ele define conscientização como o processo pelo qual o sujeito toma consciência das condições sociais que o oprimem, compreende as causas dessas condições e se engaja em ações transformadoras. Esse processo é dialético e envolve reflexão crítica e ação (ação-reflexão-ação), constituindo o que Freire chama de “práxis” (Oliveira; Azevedo; Santos, 2013).

Para que esse processo ocorra, a educação popular utiliza o diálogo como método fundamental. O diálogo, para Freire, não é apenas conversa, mas um encontro entre sujeitos em busca do entendimento mútuo e da construção coletiva do saber. Esse método rompe com a hierarquia entre educador e educando, promovendo uma relação horizontal, baseada no respeito e na cooperação (Ramose, 2010).

Além disso, Freire enfatiza que a educação popular deve partir da realidade concreta dos sujeitos. Isso significa que o conteúdo educativo deve estar relacionado com as experiências, cultura e linguagem dos educandos, tornando o aprendizado significativo e motivador. Essa contextualização facilita a problematização da realidade, elemento essencial para a formação crítica (Freire, 1981).

Outro ponto fundamental é que a educação popular não é um projeto isolado, mas parte de um movimento político mais amplo de luta por direitos e justiça social. A educação se insere na história, e seu objetivo é a transformação das estruturas que geram opressão. Portanto, a formação crítica do sujeito

envolve a compreensão das relações sociais e a capacidade de atuar para modificá-las (Patrício *et al.*, 2024).

A pedagogia freireana tem influenciado práticas educativas em todo o mundo, especialmente em contextos de exclusão social e marginalização. Diversos movimentos sociais e instituições educacionais adotaram os princípios da educação popular para promover a inclusão, a participação cidadã e a transformação social (Mello; Bruno, 2019).

A fundamentação teórica de Paulo Freire representa, assim, um paradigma educacional que desafia a reprodução da desigualdade e oferece caminhos para a construção de uma sociedade mais democrática e igualitária, por meio da formação crítica e emancipatória dos sujeitos (Santana; Vasconcelos, 2019; Santos *et al.*, 2019).

2.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO CRÍTICA NA EDUCAÇÃO POPULAR

As práticas pedagógicas na educação popular, fundamentadas na obra de Paulo Freire, são caracterizadas por uma metodologia participativa e dialógica que busca desenvolver a capacidade crítica dos educandos. Essa metodologia valoriza o protagonismo do sujeito no processo educativo, incentivando-o a problematizar sua realidade e a agir sobre ela para transformá-la (Schneider; Sousa, 2019).

Uma das estratégias centrais é o uso dos “temas geradores” - conteúdos que emergem da experiência cotidiana dos educandos e que provocam reflexão sobre suas condições de vida. Esses temas são analisados coletivamente, criando um ambiente propício para o desenvolvimento do pensamento crítico e da consciência política (Brandão, 2010).

No contexto da alfabetização de adultos, Freire demonstrou que a aprendizagem não deve ser vista apenas como aquisição de habilidades técnicas, mas como processo de conscientização. O educando aprende a ler não apenas palavras, mas o mundo ao seu redor, compreendendo as relações

sociais que o cercam e identificando possibilidades de intervenção (Freire, 1987; Freire, 1991).

A formação crítica é estimulada por meio do diálogo permanente entre educador e educando, que juntos constroem o conhecimento. O diálogo deve ser autêntico, baseado na confiança e no respeito mútuo, de modo que todos se sintam parte ativa da construção do saber (Sousa; Nascimento, 2019; Stocovich; Sousa, 2017).

Além disso, as práticas pedagógicas da educação popular são flexíveis e contextualizadas, adaptando-se às necessidades e particularidades dos grupos atendidos. Isso implica reconhecer as diferenças culturais, sociais e econômicas dos educandos e promover um ambiente inclusivo e acolhedor (Moura; Vasconcelos, 2019; Oliveira *et al.*, 2014).

A educação popular também privilegia a prática coletiva, fortalecendo os laços comunitários e incentivando a organização social. O processo educativo, assim, ultrapassa os muros da sala de aula, impactando positivamente as comunidades e promovendo a mobilização social (Mota-Neto, 2016; Mota-Neto, 2015).

Outro aspecto importante é o estímulo à autonomia do sujeito, que deve ser capaz de pensar criticamente e agir de forma independente, sem depender exclusivamente da figura do educador. A autonomia é condição para a emancipação e para a participação ativa na vida social e política (Freire, 1993).

Por fim, as práticas pedagógicas freireanas propõem uma educação transformadora, que não apenas transmite conhecimento, mas capacita o educando a atuar sobre o mundo para torná-lo mais justo, democrático e solidário (Mello; Bruno, 2019).

2.3 IMPACTOS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO POPULAR NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

A educação popular, conforme proposta por Paulo Freire, tem impactos significativos na formação crítica do sujeito e na promoção da transformação social, sobretudo em contextos de desigualdade e exclusão. Ao possibilitar que

os sujeitos se reconheçam como agentes de sua própria história, essa abordagem educativa contribui para o fortalecimento da cidadania e para a construção de sociedades mais justas (Souza, 2020).

Um dos impactos mais visíveis da educação popular é o aumento da participação social e política dos educandos. Ao desenvolver a consciência crítica, os sujeitos se tornam mais capazes de reivindicar seus direitos e de se engajar em processos coletivos de mudança social. Isso é particularmente importante para grupos historicamente marginalizados, como populações rurais, comunidades indígenas, mulheres, jovens e trabalhadores (Souza; Vasconcelos, 2018).

Além disso, a educação popular contribui para a valorização da diversidade cultural e da pluralidade de saberes. Ao partir da realidade concreta dos educandos, essa modalidade educativa reconhece e respeita as especificidades de diferentes grupos sociais, promovendo a inclusão e o respeito às identidades (Brandão, 2012).

Entretanto, a implementação da educação popular enfrenta desafios significativos. Entre eles, destacam-se a resistência das instituições tradicionais de ensino, que muitas vezes valorizam métodos convencionais e hierárquicos, e a falta de formação adequada de educadores para atuarem em uma pedagogia dialógica e crítica (Galiza; Mercês; Bentes, 2022).

Outro desafio é o contexto político e econômico que pode limitar o alcance e a efetividade da educação popular. Políticas públicas insuficientes, cortes de recursos e a precarização das condições de trabalho dos educadores são fatores que dificultam a consolidação dessa proposta pedagógica (Oliveira; Azevedo; Santos, 2013).

A educação popular também precisa lidar com as complexidades do mundo contemporâneo, marcado pela rápida transformação tecnológica, pela globalização e pelas múltiplas formas de opressão. Adaptar os princípios freireanos a essas novas realidades requer criatividade e constante atualização (Oliveira; Azevedo; Santos, 2013).

Apesar desses desafios, experiências exitosas de educação popular mostram que essa abordagem é capaz de promover mudanças reais,

fortalecendo as comunidades e contribuindo para a democratização do conhecimento e do poder.

Por fim, a educação popular permanece como uma alternativa pedagógica vital para a formação de sujeitos críticos, conscientes e comprometidos com a transformação social, reafirmando a importância da educação como prática de liberdade (Stucchi; Sousa, 2020; Santos, 2023; Silva *et al.*, 2021).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar o papel da educação popular na formação crítica do sujeito a partir dos fundamentos teóricos de Paulo Freire, esta pesquisa confirmou que essa modalidade educacional promove não apenas o acesso ao conhecimento, mas, sobretudo, a conscientização política e social dos educandos. A educação popular emerge como um espaço de diálogo, problematização e ação coletiva, elementos essenciais para a emancipação dos sujeitos e a transformação da realidade.

A revisão bibliográfica realizada evidenciou que a pedagogia freireana fundamenta-se na valorização da experiência e do saber dos educandos, no diálogo como método educativo e na problematização da realidade como caminho para a formação crítica. As práticas pedagógicas analisadas mostram que a educação popular estimula o protagonismo, a autonomia e o engajamento social dos sujeitos, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e da democracia.

Além disso, foram identificados os desafios enfrentados pela educação popular, especialmente no que diz respeito à resistência institucional, à formação dos educadores e às condições políticas e econômicas que impactam sua implementação. Apesar disso, experiências exitosas apontam para a viabilidade e a importância dessa proposta pedagógica em contextos de exclusão e desigualdade.

Assim, a educação popular, ao formar sujeitos críticos e conscientes, assume um papel crucial na construção de sociedades mais justas, igualitárias e participativas. A pedagogia de Paulo Freire permanece atual e fundamental

para repensar as práticas educativas e fortalecer o compromisso social da educação.

REFERÊNCIAS

- BRANDÃO, C. R. **Cultura**. In: STRECK, D.; REDIN, E.; ZITOSKI, J. J. (org.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
- BRANDÃO, C. R. **Paulo Freire: a Educação, a Cultura e a Universidade - memória de uma história de cinquenta anos atrás**. Campinas: textos e artigos de livre circulação, 2012.
- FREIRE, P. **A educação como prática da liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
- FREIRE, P. A importância do ato de ler: três artigos que se completam. São Paulo: Cortez Editora, 1987. [Links] FREIRE, P. A educação é um ato político. **Cadernos de Ciência**, Brasília, n. 24, p. 21-22, jul./set. 1991.
- FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 1993.
- GALIZA, A. B. .; MERCÊS, R. S. das .; BENTES, J. A. de O. . Inclusive education in the Freirean perspective. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 9, p. e25711931971, 2022.
- MELLO, Diene E.; BRUNO, Adriana R. Meme e educação: entrevista com Adriana Rocha Bruno. *Periferia*, v. 11, n. 2, p. 344-353, maio/ago. 2019. ISSN 1984-9540.
- MOTA-NETO, João Colares da. Educação popular e pensamento decolonial latino-americano em Paulo Freire e Orlando Fals Borda. 2015. 368 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências da Educação, Belém.
- MOTA-NETO, João Colares da. Por uma pedagogia decolonial na América Latina: reflexões em torno do pensamento de Paulo Freire e Orlando Fals Borda. Curitiba: CRV, 2016.
- MOURA, Maria das Graças Sousa Moreira; VASCONCELOS, Valéria Oliveira. Vozes de estudantes de escolas radiofônicas: uma experiência de Educação Popular no Maranhão/MA. *Cadernos da Fucamp*, v. 18, n. 33, p. 105-121, 2019. ISSN 2236-9929.
- OLIVEIRA, I. A.; AZEVEDO, A. D. M.; SANTOS, T. R. L.. A PRESENÇA DE PAULO FREIRE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA ESCOLA CABANA NO PERÍODO DE 1997 A 2004. **Educação Online**, Rio de Janeiro, Brasil, n. 14, p. 54–70, 2013.
- OLIVEIRA, Maria Waldenez *et al.* Pesquisando processos educativos em práticas sociais: reflexões e proposições teórico-metodológicas. In: OLIVEIRA, Maria Waldenez; SOUSA, Fabiana Rodrigues (Orgs.). *Processos educativos em práticas sociais: pesquisas em educação*. São Carlos: EdUFSCar, 2014. p. 113-141.

PATRÍCIO, C. O. C. *et al.* THEORIES OF LEARNING AND INCLUSIVE EDUCATION: APPROXIMATIONS OF PAULO FREIRE AND PIERRE BOURDIEU'S THEORY. **ARACÊ**, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 9235–9250, 2024.

RAMOSE, Mogobe B. Globalização e Ubuntu. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs.). *Epistemologias do sul*. São Paulo: Cortez, 2010. p. 175-220.

SANTANA, Antonio de Jesus; VASCONCELOS, Valéria Oliveira de. Concepções de felicidade e tragédia na música raiz sertaneja como educação entre sujeitos. *Revista de Educação Popular*, v. 17, n. 3, p. 168-181, 2019.

SANTOS, D. M. A. A. P. INTERSECCIONALIDADES NA VOZ DE PAULO FREIRE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. **Humanidades & Inovação**, 2023.

SANTOS, Jorge Alejandro *et al.* Diálogo intercultural y decolonialidad del saber en la formación de profesores indígenas kaingang. *Perspectiva*, v. 37, n. 2, p. 420-436, 2019.

SCHNEIDER, Bernardo de Vitto; SOUSA, Fabiana Rodrigues de. Educomunicação como possibilidade para construção do protagonismo juvenil. *Revista Brasileira de Iniciação Científica*, v. 6, n. 1, p. 61-76, 2019.

SILVA, L. F. *et al.* EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM UMA PERSPECTIVA FREIRIANA. **Criar educação**, v. 10, n. 2, 2021.

SOUSA, Fabiana Rodrigues de; NASCIMENTO, Ilca Freitas. Lei de cotas e promoção da justiça social: percepções de estudantes cotistas de um instituto federal. *Revista Espaço Pedagógico*, v. 26, n. 3, p. 758-776, 2019.

SOUZA, Ana Paula del Duque; VASCONCELOS, Valéria Oliveira de. El cuerpo infância afrodescendiente: sistematización de una experiencia. *Universitas*, n. 28, p. 119-140, 2018.

SOUZA, José dos Santos. Neofascismo e anticientificismo como estratégia atual da burguesia para enfrentar a crise orgânica do capital. *Revista Trabalho, Política e Sociedade*, v. 5, n. 8, p. 11-22, 2020.

STOCOVICHI, Sandra Regina Cibir; SOUSA, Fabiana Rodrigues de. Ensino de língua inglesa: síntese ou invasão cultural? *Conhecimento & Diversidade*, v. 9, n. 17, p. 91-99, 2017. ISSN 2237-8049.

STUCCHI, Mariza de Fátima Pavan; SOUSA, Fabiana Rodrigues de. Assembleia de classe como espaço educativo de convivência, autonomia e problematização da realidade. *Quaestio - Revista de Estudos em Educação*, v. 22, n. 1, p. 249-270, 2020.